

B1 DARAJASIDAGI INGLIZ TILI O'RGANUVCHILARIGA LUG'AT O'RGATISHNING METODIKASI

Nuriddinova Sarvinoz Zuxriddin qizi

Namangan Davlat chet tillari instituti

Jahon tillari fakulteti talabasi,1-bosqich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7984927>

Annotatsiya: Mazkur maqolada B1 darajasidagi ingliz tili o'rganuvchilariga lug'at o'rgatishning ayrim metodlari haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, bu metodlar o'rganuvchilar uchun qanchalar foydali ekanligi va dars jarayonida qanday ijobiy natija olib kelishi muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Metod, sinonim, antonim, kontekstualizatsiya, obyekt, ko'rgazmali qurol.

Annotation: This article will talk about some methods of teaching vocabulary to B1 level learners. Besides, it is discussed how useful these methods are for learners and how they bring positive results during the lessons.

Key words: Method, synonym, antonym, contextualization, object, visual aid.

Аннотация: В этой статье рассказывается о некоторых методах обучения лексике для изучающих английский язык уровня B1, а также обсуждается, насколько эти методы полезны для учащихся и как они приносят положительные результаты в ходе урока.

Ключевые слова: Метод, синоним, антоним, контекстуализация, объект, наглядное пособие.

Lug'at bu o'rganilayotgan tilning eng muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Uni samarali tarzda o'rgatish o'rganuvchilarning muvaffaqiyatga erishishida muhim rol o'ynaydi. B1 darajasidagi o'rganuvchilarga lug'at o'rgatishning samarali usullari haqida so'z yuritishdan oldin, keling B1 darajasidagi Ingliz tili o'rganuvchilari o'zi kimlar degan savolga javob olaylik. Bunga Tillar bo'yicha umumiy Yevropa ma'lumotnomasi quyidagicha javob beradi. B1 darajasidagi o'rganuvchilar:

O'qishda, ishda yoki dam olishda tanish bo'lgan aniq matnlarning asosiy fikrlarini tushuna oladi;

O'ziga tanish bo'lgan yoki qiziqishlari doirasidagi mavzular bo'yicha sodda, izchil matnlar yarata oladi;

Tajribalarni, voqealarni, istaklarni va intilishlarni tasvirlay oladi, shuningdek fikrlarni qisqacha asoslaydi yoki rejalarni tushuntira oladi.¹

¹<https://www.britishcouncil.es/en/english/levels/b1>

Bundan kelib chiqadiki, B1 darajasidagi o'rganuvchilar ingliz tilining asoslaridan xabardor va o'zlarining lug'at boyliklarini kengaytirishga hozirdirlar. Quyidagi usullar ularga lug'atni yanada samaraliroq o'rganishlariga yordam beradi.

B1 darajasidagi o'rganuvchilar uchun lug'at o'rgatishning usullaridan biri bu sinonimlar va antonimlarni qo'llagan holda mashg'ulot olib borishdir. O'qituvchi yangi bir so'zni o'quvchilariga tanishtirayotgan paytida, bu so'zning ma'nosini kengroq tushuntirish uchun, shuningdek, bu so'zni o'quvchilar yodida yaxshiroq saqlab qolishlari uchun uning ma'nodoshini keltirishi yoki o'sha so'zga zid ma'noli bo'lgan so'zni misol keltirishi mumkin. Masalan, "xursand" so'zini o'quvchilarga o'rgatayotganida uning antonimi sifatida "xafa" so'zini yoki ma'nodoshi sifatida "baxtli" so'zini keltirishi mumkin. Bu usul o'quvchining bir so'zni yanada yaxshiroq tushunishiga yordam beribgina qolmay, balki bu so'zning o'zini, sinonimini, antonimini o'rganishiga sabab bo'ladi.

Yana bir samarali usul sifatida kontekstualizatsiyadan foydalanishni aytishimiz mumkin. Kontekstualizatsiya - so'zlarni ular bog'liq bo'lgan matnlar ichida keltirish va so'zning ma'nosini shu orqali tushuntirish. Kengroq tushunish uchun quyidagi misolni keltirishimiz mumkin. Masalan, "mazzali" so'zini kontekstualizatsiya orqali o'rgatish quyidagicha amalga oshiriladi. Bu so'zning o'zini o'quvchilarga aytgangan ko'ra uni biror-bir matnda ishlatganimiz yaxshiroq. "Oyim tayorlagan ovqat juda mazzali. U juda yaxshi ta'm beradi" gapini keltirsak bunda mazzali so'zi belgini bildirishini va xushta'm ma'nosini berishini bilib olishimiz mumkin. Bu o'rganuvchilar uchun yaxshi natija beruvchi usul bo'lib, ko'plab fan olimlari tomonidan qo'llab quvvatlangan. Bunga misol qilib Rohayatidagi Braunni(2013) keltirish mumkin. U kontekstualizatsiyadan foydalanish, misol uchun bir so'zga bog'liq hikoyadan misollar keltirish, o'xshash vaziyatlarni yoki kundalik suhbatlarni aytib o'tish o'rganuvchining tilga bo'lgan qiziqishini yanada orttirishi, shuningdek, so'zni yaxshi eslab qolishga yordam berishini ta'kidlagan. Shu bilan bir qatorda, Rohayatidagi Paul ham o'rganilayotgan so'zga bog'liq vaziyatni ta'minlash o'quvchining yaxshi o'rganishiga sababchi bo'la oladi. Chunki bu usulda o'quvchida so'zning shakliga emas, balki uning mazmuniga ko'proq e'tibor berish uchun imkoniyat tug'iladi.² Xulosa qilib aytganda, kontekstualizatsiyadan lug'at o'rgatuvchi usul sifatida foydalanish o'quvchilarga haqiqiy til imkoniyatlarini ochib beradi va til muhitini yarata oladi.

² Irwandi, Gusti Milla Quaidy, and Albert English Education Department, IAIN Bukittinggi, Indonesia

Ko'rgazmali qurollar B1 darajasidagi o'quvchilarga lug'atni o'rgatish uchun ajoyib vositadir. Yodlash va takrorlash kabi an'anaviy o'qitish usullaridan tashqari, ko'rgazmali qo'llanmalar o'rganishni chuqur va qiziqarli mashg'ulotga aylantiradi. Rasmlar, videolar va ayni hayotdagi obyektlardan foydalanish orqali o'quvchilar yangi so'z va tushunchalarning ma'nosini yaxshiroq tushunishlari mumkin. Bundan tashqari, ko'rgazmali qurollar o'quvchilarga yangi so'zlarni tasvirlar bilan bog'lash orqali yanada samaraliroq eslab qolishlariga yordam beradi. Masalan, "soyabon" so'zini o'rgatishda sinfda soyabonning tasvirini ko'rsatish yoki hatto haqiqiy soyabonning o'zini ko'rsatish o'quvchilarga aqliy tasvirni yaratishga va so'zni xotirasida uzoqroq saqlashga yordam beradi. Shu sababli, lug'at darslariga ko'rgazmali vositalarni kiritish o'rganish tajribasini sezilarli darajada oshirishi va B1 darajasidagi o'quvchilar uchun yangi so'zlar va tushunchalarni eslab qolishni yaxshilashi mumkin. Ko'rgazmali qurollardan foydalanish metodi qadim zamonardan beri ishlatilib kelinayotgan eng qulay, samarali va tushunarli metod hisoblanadi. Ko'rgazmali qurollar o'qituvchilarga ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish uchun g'oyalar va tushunchalarni o'rnatish, tushuntirishda yordam beradi. Ta'lim va o'rganish uchun ko'rgazmali qurollarning ba'zi afzalliklari quyidagilardan iborat:

O'quvchilarni yanada samarali o'rganishga ilhomlantirishga yordam berish;

Ularg ma'lumotni uzoq vaqt davomida saqlashga yordam berish;

Tushunchalar haqida fikr yuritish uchun misol keltirish;

O'rganuvchilarning so'z boyligini oshirish;

O'quvchilarga mavzular va tushunchalarni to'g'ri tushunishga yordam berish;

O'quvchilarga amaliy tajribalar berish;

Qiziqish muhitini yaratish;

O'qituvchilar uchun o'qitish jarayonini osonlashtirish.³

Xulosa qilib aytganda, B1 darajasidagi o'rganuvchilarga lug'at o'rgatishda, ularning so'z boyligini oshirishda samarali bir nechta usullar bor. Bu usullar sinonim va antonimlardan foydalanish, kontekstualizatsiya va ko'rgazmali qurollardan foydalanishdir. Bu usullar lug'at o'rgatish va o'rganish jarayonini qiziqarli mashg'ulotga aylantiradi va so'zlarning o'quvchilar xotirasida saqlanib qolishiga sabab bo'ladi.

³ <https://info.variquest.com/blog/the-importance-of-visual-aids-in-teaching>

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.britishcouncil.es/en/english/levels/b1>
2. Irwandi, Gusti Milla Quaidy, and Albert English Education Department, IAIN Bukittinggi, Indonesia
3. <https://info.variquest.com/blog/the-importance-of-visual-aids-in-teaching>

